

DOI: 10.5281/zenodo.14617354

რაჭის ქედის კარსტის კვლევის პერსპექტივები

მერაბ გონგაძე

გეოგრაფიის დოქტორი, თსუ-ს გეოგრაფიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის მიმართულეების ასოცირებული პროფესორი
merabgongadze@gmail.com

გიორგი ლომინაძე

გეოგრაფიის დოქტორი, თსუ-ს გეოგრაფიის ინსტიტუტის გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თამჯდომარე

g_lomin@hotmail.com

გიორგი ხომერიკი

თსუ-ს გეოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერი

giorgi.khomeriki@tsu.ge

აბსტრაქტი: სტატიაში განხილულია რაჭის კირქვული ქედის ზედაპირული და მიწისქვეშა კარსტის კვლევის სამომავლო პერსპექტივები: რელიეფის თავისებურებები, მისი კვლევის ძირითადი მიმართულებები და მეთოდოლოგია. ქედის წარმოქმნა უმთავრესად გეოლოგიურ-ტექტონიკურმა და ლითოლოგიურმა აგებულებამ განაპირობა, რასაც თან ერთვის ეგზოგენური ფაქტორების ზეგავლენა. შედეგი გამოიხატა საშუალო და მაღალმთიანი რელიეფის, ხშირი ეროზიული ქსელისა და მრავალგვარი კარსტული ფორმების განვითარებით. მდინარეთა ქსელი გარკვეულწილად მისადაგებულია რღვევებთან, ხოლო ურგონულმა კირქვებმა, დოლომიტებმა და სხვა წყლისადმი დამყოლმა ქანებმა ღრმა, ციცაბოკალთებიანი ხეობების ჩამოყალიბება განაპირობა. აქ, უმთავრეს ეროზიულ მოქმედებას კრიხულა, ხოტეურა, შარაულა და მათი მრავალრიცხოვანი შენაკადები აწარმოებენ. ამავე მიზეზით ხიხამთის კირქვულ მასივზე, შაორის ქვაბულში, ნაქერალას ქედზე, ინტენსიურად ვითარდება კარსტული პროცესები, რომლებიც ვლინდება როგორც მიწისზედა, ასევე მიწისქვეშა ფორმებით. მდინარეთა ხეობებში კარსტული პონორებისა და ვოკლუზების სიმრავლე მეტყველებს წყლის მიერ კირქვებში გამომუშავებული სიღრუეების - ხვრელების, გვირაბების, მღვიმეების განტოტვილი ქსელის განვითარებაზე. რაჭის ქედზე არსებული მრავალრიცხოვანი ზედაპირული კარსტული ფორმების (პოლიეები და მათში განვითარებული ძაბრები, ჭები, ნაპრალები) საშუალებით ქედის სქელშრეებრივ კირქვებში დიდი რაოდენობით ზედაპირული - წვიმის, ნადნობი თოვლის, მცირე ღელეებისა და ნაკადულების წყლები იჟონება, რასაც მოჰყვება ინტენსიური კარსტული დენუდაცია და შედეგად მიწისქვეშა სივრცეების გამომუშავება. ყველა ამ მონაცემის გათვალისწინებით უნდა ვივარაუდოთ, რომ რაჭის ქედის კირქვულ - კარსტული მასივი ძალზე რთულ და განტოტვილ მიწისქვეშა სიღრუეთა სისტემას შეიცავს, რომელიც ხანგრძლივ და კომპლექსურ გეომორფოლოგიურ, გეოლოგიურ და ჰიდროგეოლოგიურ და გეოფიზიკურ შესწავლას ითხოვს.

RACHA RIDGE KARST AND ITS RESEARCH PERSPECTIVE

Merab Gongadze

Doctor of Geography, Senior Scientist at the Institute of Geography at TSU, Associate Professor of the Department of Geography at Sokhumi State University

merabgongadze@gmail.com

Giorgi Lominadze

Doctor of Geography, Head of the Department of Geomorphology-Geoecology of the Institute of Geography at TSU, Chairman of the Scientific Council of the Institute

g_lomin@hotmail.com

Giorgi Khomeriki

Researcher at the Vakhushti Bagrationi Institute of Geography at the Tbilisi State University

giorgi.khomeriki@tsu.ge

Abstract. The article examines the future perspectives of research of the surface and underground karst of the Racha limestone Mountain Range: relief particularities, main directions of its research and methodology. Appearing of the mountain range was conditioned mainly by geological-tectonic and lithological structure, to which was added impact of the exogenous factors. The result was expressed in developing of alpine relief, dense erosive network and multivarious karstic forms. The rivers' network to some extent is adapted to breakdowns, and Urgonian limestones, dolomites and other rocks, non-resistant to water, conditioned formation of deep, steep-sloped valleys. Here the rivers Krikhula, Khotoura, Sharaula and their numerous tributaries conduct main erosive activities. Because of the same reason on the limestone massif of Kikhamta, Shaori Caverne, Nakerala Range are intensively developing karstic processes, which are manifested in both, surface and underground forms. The abundance of karstic ponors and vaucluses in the river valleys is testimony to the development of multiramouse network of cavities – holes, tunnels, and caves, produced by water in the limestones. By means of numerous surface karstic forms (polieebi and developed in them sinks, wells, crevices), located on the Racha Mountain Range, a great amount of surface water (rain, melted snow, creeks, streams), is leaking in the thick layers of the range lime stones, resulting in intense karstic denudation and in consequence – production of underground hollows. Taking into consideration all these data, we can presume that the limestone-karstic massif of the Racha Mountain Range contains a very complicated and multiramouse system of underground cavities, which requires long and complex geomorphological, geological, hydrogeological and geophysical study.

Keywords: Karst, caves, ponors, vaucluses, river valleys, geomorphological study.

შესავალი

რაჭის ქედის კარსტული ფორმების გამოვლენა და მათი გონივრული ათვისება სახელმწიფოებრივ ამოცანას წარმოადგენს. თუ კარსტულ-სპელეოლოგიური გამოკვლევების შედეგად აღმოჩენილი ახალი კარსტული ობიექტები მიიქცევენ შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებისა და კერძო სტრუქტურების ყურადღებას, ეს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს რაჭის ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალის გონივრულად გამოყენებას. სწორედ ესაა ის უმნიშვნელოვანესი მიზანი, რისთვისაც წარმოდგენილი სტატია შეიქმნა.

კვლევის საგანი, მასალები და მეთოდები

კვლევის საგანს წარმოადგენს რაჭის კირქვული მასივის ზედაპირული და მიწისქვეშა კარსტი, რაც მოიცავს კირქვული მასივის ზოგად ხასიათს, ცალკეული

კარსტული ფორმების (მღვიმეების, ვოკლუზების, ძაბრების, ჭების, ტრავერტინების და სხვ.) მორფოლოგიასა და ჰიდროლოგიას. გამოყენებული იყო ლიტერატურული, კარტოგრაფიული, საფონდო მასალების კამერალური დამუშავების, გაანალიზების და საველე კვლევის მეთოდები. საველე კვლევებისას გამოვიყენეთ გეომორფოლოგიური და გეოლოგიური მეთოდები, კერძოდ, მორფოლოგიური მეთოდით გამოვლინდა ტერიტორიის ძირითადი კარსტული ფორმები, მათი მოყვანილობა და განლაგება. მორფომეტრიული მეთოდის გამოყენებით დადგინდა ამ ფორმების ზომები, ხოლო მორფოსტრუქტურულმა მეთოდმა რელიეფის კარსტული ფორმებისა და გეოლოგიური სტრუქტურების ურთიერთკავშირების გარკვევის საშუალება მოგვცა. გამოყენებული იყო ასევე რიგი გეოლოგიური მეთოდებისა: მასალის ლითოლოგიური ანალიზი, დანალექი შრეების წარმოქმნის თანამიმდევრობის გარკვევა, მასალის გრანულომეტრიისა და დამრგვალების ხარისხის შესწავლა. ამ მეთოდებით ჩატარებული გამოკვლევების საფუძველზე გაკეთდა ის დასკვნები, რომლებიც სტატიის ბოლოშია მოცემული.

კვლევის შედეგები და განხილვა

საქართველოს კირქვული ზოლი უწყვეტადაა გადაჭიმული აფხაზეთიდან სამაჩაბლომდე. ყველაზე განიერი იგი რაჭაშია და კარსტული პროცესების ფართო გავრცელებით გამოირჩევა. გეომორფოლოგიური დარაიონების სხვადასხვა სქემების მიხედვით ეს რეგიონი მიეკუთვნება სამხრეთ-დასავლეთ კავკასიონის კირქვულ-კარსტულ მხარეს, უფრო ზუსტად კი – რაჭის ქედის ჩრდილო-დასავლეთ მონაკვეთს მოიცავს.

რელიეფის განვითარების გასაანალიზებლად აუცილებელია მიმოვიხილოთ რაჭის ქედის ამ ნაწილის ტექტონიკური და გეოლოგიური აგებულება, აგრეთვე ოროგრაფიული მდგომარეობა. რაჭის ქედის ამ მონაკვეთის ყველაზე მაღალ წერტილს ხიხამთა წარმოადგენს (2240 მ ზღვის დონიდან). მის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მთა ველტყევი (1922 მ), სამხრეთისკენ ქედის თხემი ციცაბოდ დაბლდება სხვაგვარად გადასასვლელისაკენ (1185 მ). რაჭის ქედის ამ მონაკვეთის განშტოებები ასიმეტრიულად არიან განვითარებული – შაორის ქვაბულისკენ მიმართული ფერდობები ფლატეებს ქმნიან, ხოლო ჩრდილო-დასავლეთი მხარე დამრეცადაა დაქანებული.

გეოლოგიურად რეგიონი ძირითადად ქვედა ცარცული კირქვებით, დოლომიტებით, მერგელებით და ქვიშაქვებითაა აგებული. ჩრდილო-აღმოსავლეთ და სამხრეთ-დასავლეთ პერიფერიებზე ზედაპირზე შიშვლდება შესაბამისად აპტურ-ალბური ასაკის თიხები, მერგელები, მერგელური კირქვები, ზედა ცარცი-ეოცენის კირქვები, მერგელები, თიხები, ქვიშაქვები [1]. თვით რაჭის ქედი მძლავრ ანტიკლინს წარმოადგენს, რომელიც შაორის ქვაბულიდან შქმერამდე გრძელდება. ქედის თხემი ანტიკლინის ჩრდილო ფრთას მიუყვება, ხოლო სამხრეთი ფრთა ეროზია-დენუდაციითაა გადარეცხილი. უფრო ჩრდილოეთით ვრცელდება ლემანეულის ანტიკლინი, რომელიც ამბროლაურთან იძირება, ხოლო საპირისპირო – დასავლეთის მხრიდან, უერთდება რაჭის ანტიკლინს. ამ ორ ანტიკლინს შორის ვრცელდება ხოტევის სინკლინი, რომლის ღერძი აღმოსავლეთით იძირება, ხოლო დასავლეთით მისი ნაოჭები იკარგება ანტიკლინურ შრეებს შორის. რეგიონი დაქსელილია პლიკატური და დიზუნქტიური დისლოკაციებით. ლემანეულის ანტიკლინი ჩრდილოეთით ისაზღვრება განედური შესხლეტვით, რომელიც იწყება სოფ. ხონჭიორის აღმოსავლეთით და ციცაბო ფლექსურით გამოიხატება. სოფ. ქედისუბნიდან რღვევით აწეულია სამხრეთული ფრთა, შემდეგ კი რღვევა გადის ადგილ ქვაფუტკარისა და იწის მიდამოებში. აქ, მდ. რიონის

გასწვრივ გამომავალ სარმატული ქვიშაქვებიდან რამდენიმე ასეული მეტრის სიმაღლეზე ზედა ცარცული შრეები შიშვლდება [4]. აღმოსავლეთით ეს ტექტონიკური ხაზი კარგად ჩანს სოფელ კრიხთან, სადაც შეცოცება ადგილს უთმობს ფლექსურულ რღვევას და რელიეფში 7-8 მ სიგანისა და 100-120 მ სიმაღლის გაჭიმვის ნაპრალითაა გამოხატული. ეს რღვევა შემდეგ გადის სოფ. სხვავის ჩრდილოეთით 1175 მ-ის სიმაღლეზე და გრძელდება სოფ. ზედა ბარის აღმოსავლეთით. ამ ტექტონიკურ დისლოკაციაში ჰორიზონტული გადაადგილება მიმართულია ჩრდილოეთით, ხოლო ვერტიკალური მოძრაობის მიმართულება იზრდება აღმოსავლეთით. ველტყევის სამხრეთ-დასავლეთით იწყება გარდიგარმო რღვევა, რომელიც მიემართება სოფ. ველევისაკენ და კვეთს შაორის ქვაბულს. აეროკოსმოსური ფოტოსურათების დემიფირირების შედეგად იკვეთება ორი ურთიერთგადამკვეთი რღვევა, რომელიც ერთმანეთს ამბროლაურსა და სხვავას შორის ხვდებიან. ერთი მათგანი სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან ჩრდილო-დასავლეთისკენ მიემართება, მეორეს კი მას დიაგონალურად კვეთს და შაორის ქვაბულიდან სხვავა-ბარის გასწვრივ ვითარდება. ამ ტექტონიკური დისლოკაციების ასაკი სავარაუდოდ პლიოცენით თარიღდება [5].

რაჭის ქედის ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილის რელიეფის განვითარება უმთავრესად გეოლოგიურ-ტექტონიკურმა და ლითოლოგიურმა აგებულებამ განაპირობა. ეს გამოიხატა ხშირი ეროზიული ქსელის განვითარებით, რომელიც გარკვეულწილად მისადაგებულია რღვევებთან, ხოლო ურგონულმა კირქვებმა, დოლომიტებმა და სხვა წყლისადმი დამყოლმა ქანებმა ღრმა, ციცაბოკალთებიანი ხეობების ჩამოყალიბება განაპირობა. უმთავრეს ეროზიულ მოქმედებას აქ კრიხულა, ხოტევირა, შარაულა და მათი მრავალრიცხოვანი შენაკადები აწარმოებენ. მათ მიზეზით ხიხამთის კირქველ მასივზე, შაორის ქვაბულში, ნაქერალას ქედზე ინტენსიურად ვითარდება კარსტული პროცესები, რომლებიც ვლინდება როგორც მიწისზედა, ასევე მიწისქვეშა ფორმებით.

სურ. 1. სხვავის საყინულეს შესასვლელი.

ამ ადგილების კარსტული ფორმები მრავალ მკვლევარს აქვს აღწერილი (ვახუშტი ბატონიშვილი, შალვა ყიფიანი, დავით წერეთელი და სხვები). ცალკე უნდა აღინიშნოს ვახუშტი ბატონიშვილის „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“ – ში მოყვანილი ცნობები შაორისა და სხვაგვას ყინულოვან მღვიმეებზე, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა უწოდებს მათ „საყინულეებზე“. . . . “კვალად კრიხულას ერთვის კრიხს ზეით, სხოვის ხევი, დის სამხრიდან ჩრდილოთ. ამ ხევზედ არს ორმო დიდი, ვრცელი და ღრმა, რომელსა შინა დის წყარო, და ვერ გაჰყინავს ზამთარს, არამედ ზაფხულს ჰყინავს სრულიად, რომელი ამოუვლელი არს, რაოდენიცა სჭრას მრავალმან, კაცმან” [2]. ვახუშტი ბატონიშვილი აქ აღწერს სხვაგვას საყინულეს, რომელიც ამავე სახელწოდების სოფლის სამხრეთით, ხიხამთის მასივზე 1300 მ სიმაღლეზე მდებარეობს (სურ. 1). მღვიმე ქვედაცარცულ კირქვებშია გამომუშავებული და უსწორმასწორო ფსკერის მქონე ღია ორმოა, სადაც კლდეში გაჩენილი ნაპრალის შიგნით, 12-13 მ-ის მოშორებით გაჩენილია ყინულის სვეტები, სიმაღლით 5 და 8 მ. მღვიმეში ტემპერატურა იცვლება სეზონურად და ყოველდღიურადაც. შესასვლელთან, ივლისში 18-20⁰ –ია , ხოლო სიღრმეში 2⁰–მდე ეცემა. ზამთრის ცივი ჰაერის ჩადინება აქ გრუნტის წყლების გაყინვას იწვევს, რომლებიც მღვიმის ჩრდ. ნაწილში გროვდება. გაზაფხულზე ჰაერის მოძრაობის და ტემპერატურის ცვალებადობის შედეგად ყინული დნება, მაგრამ ზამთრის უარყოფითი ტემპერატურების მეშვეობით წყალი ისევ იყინება.

სურ. 2. კარსტული უფსკრული („სასულე“) ხიხამთის მთაზე.

ხიხამთის კირქვული მასივი ვრცელდება სოფ. შქმერიდან სოფ. კრიხამდე. სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან იგი შემოფარგლულია რაჭის ქედის თხემით (საწალიკემდე), ხოლო ჩრდილო-დასავლეთიდან სოფ. სხვაგვას მთით, რომელიც აღმართულია რიონისა და კრიხულას ხეობებს შორის. ეს უკანასკნელი სოფ. სხვაგვასთან იღებს სათავეს უხვწყლიანი ვოკლუზის სახით, საიდანაც, ფაქტიურად მთელი ეს მდინარე გამოედინება. აქვე ვოკლუზთან, 25 მ-ის სიმაღლის ჩანჩქერით სამხრეთიდან მას უერთდება მოზრდილი მდინარე, რომელიც შ. ყიფიანს თავის ნაშრომში მდ. ველევურას სახელწოდებით აქვს მოხსენიებული [3]. ვოკლუზთანვე კრიხულას ჩრდილო, მარჯვენა მხრიდან უერთდება

პატარა მდინარე, რომელსაც ადგილობრივები ჭალას უწოდებენ, ხოლო ვახუშტი ბატონიშვილს მას „სხოვის ხევად“ იხსენიებს. მისი ზედაპირიდან ხიხამთის მწვერვალამდე შეფარდებითი სიმაღლე 650 მ-ია, ხოლო მდ. ჭალას, რომელიც სოფ. ფუტიეთის მიდამოებიდან იღებს სათავეს, რამდენიმე ათეული მეტრი სიღრმის კანიონისებური ხეობა აქვს გამომუშავებული. მდინარე ურგონულ, მსხვილშრობრივ კირქვებში ჭრის თავის კალაპოტს და მისი ფსკერი მრავალრიცხოვანი პონორებითაა დახვრეტილი. თვით ხიხამთის მასივი ზედაპირული კარსტული ფორმების სიჭარბით გამოირჩევა. გარდა ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ აღწერილი „სხოვის საყინულისა“ აქ მრავლადაა კარსტული ეხები, ძაბრები და ჭები - ე.წ. „სასულეები“, როგორც მათ ადგილობრივი მოსახლეები უწოდებენ (სურ. 2).

1970 წლის ზაფხულში სტატიის ერთერთმა ავტორმა და თსუს დოცენტმა შ. ყიფიანმა მოინახულეს და აღწერეს რამდენიმე მათგანი. შედეგად „საყინულე“ საქართველოში წითელი წიგნის არაორგანული ბუნების ძეგლების ნუსხაში მოხვდა, ხოლო 2008 წელს გამოსულ საყმაწვილო ენციკლოპედიის IX ტომში „საყინულე“, „სასულე“ და საერთოდ ხიხამთის მასივი შევიდა, როგორც საქართველოს ბუნების უნიკალური ძეგლი. ამის საფუძველს იძლევა 2006 წელს სტატიის ერთერთი ავტორისა და კ. წიქარიშვილის მიერ ჩატარებული გამოკვლევები, რამაც დაგვანახა, რომ ხიხამთის სახით გამორჩეულ კარსტულ სისტემებთან გვაქვს საქმე [4]. ზემოთაღნიშნული გამოკვლევების დროს, მიწისძვრის და ხშირის წვიმების შედეგად ჩამოსულმა მეწყერულმა სხეულმა კრიხულას ვოკლუზიდან 1,5 კმ-ით ზევით მდ. ჭალა გადაკეტა და მცირე ტბა გაჩნდა. წყალი თანდათან მატულობდა, რამაც ტბიდან რამდენიმე ასეული მეტრის აყოლებით გაზარდა წნევა-დაწოლა კალაპოტზე. შედეგად მდინარის ნატანით ამოვსებული პონორები გაიხსნა და მდინარემ მიწისქვეშა სადინარით გააგრძელა გზა კრიხულას ვოკლუზამდე, ანუ თავის ეროზიის ბაზისამდე. მდ. ჭალაზე სხვაველებს რამდენიმე წისქვილი აქვთ გამართული, რომლებიც უწყლოდ დარჩნენ. მოსახლეობამ წისქვილების ზევით პონორები ამოავსო და წყალმა წისქვილებამდე ისევ ზედაპირზე იწყო დენა. მათს ქვევითაც, დროთა განმავლობაში მდინარის ნატანი ისევ ამოავსებს პონორებს და წყალიც ზედაპირზე იდენს. მაგრამ, მთავარია ის, რომ ამ მოვლენებმა დაგვანახეს, თუ რა განვითარებული მიწისქვეშა სადინარი აქვს ამ პატარა მდინარეს. აღარაფერს ვამბობთ თვით კრიხულაზე, რომელიც მიწისქვეშაიდან საკმაოდ დიდი ნაკადის სახით გამოდის და ამბროლაურთან უერთდება რიონს.

2018 წლის ივნისში მოეწყო ხიხამთის კირქვული მასივის კარსტის შემსწავლელი ექსპედიცია, რომელშიც ერთობლივად მონაწილეობდნენ ვახუშტის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის გეომორფოლოგიისა და გეოეკოლოგიის განყოფილების თანამშრომლები – გიორგი ლომინაძე, მერაბ გონგაძე, ლაშა ასანიძე და სპელეოლოგები საფრანგეთიდან და ბელგიიდან, რომელთაც ლიეჟის უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილიპ პიკარდი ხელმძღვანელობდა. უნდა აღინიშნოს, რომ სპელეოლოგთა ეს ჯგუფი რამდენიმე წელია თანამშრომლობს ქართველ სპელეოლოგებთან და შესწავლილი აქვთ სამეგრელოსა და იმერეთის კირქვული მასივები. ჯერ კიდევ 1979 წელს დაიდო დამძობილების ხელშეკრულება ნანტს, სენ-ჰერბლანის და თბილისს შორის. 1980 წელს დამყარდა კონტაქტები სენ-ჰერბლანის სპელეოკლუბსა და სოფიის გეოგრაფიის ინსტიტუტს შორის, რასაც მოყვა კონტაქტები ვახუშტის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის სპელეოლოგებთან [6]. 1991 წლის აგვისტოდან ეს კონტაქტები გამყარდა და სენ-ჰერბლანის სპელეოკლუბისა და ქართველი სპელეოლოგების ერთობლივი ექსპედიციები ტარდებოდა როგორც საქართველოს, ასევე საფრანგეთის კარსტულ რეგიონებში.

რაჭის ქედის კარსტის გასაცნობად ფრანგი სპელეოლოგები 2017 წლის ოქტომბერში ჩამოვიდნენ და კველვითი საქმიანობა სოფ. სხვაგვიდან დაიწყეს. მათ, ადგილობრივი გამყოლის საშუალებით, მოინახულეს ხიხათის კირქვული მასივი, სხვაგვის ცნობილი საყინულე და კარსტული ჭები, მათ შორის “სასულე”, როგორც მას ადგილობრივი მცხოვრებნი უწოდებენ. რამდენადაც იმ პერიოდში დროში შეზღუდულები იყვნენ, ჭაში ჩაშვება მათ შემდეგი წლისთვის გადაადეს.

2018 წლის ივნისში ისინი კვლავ ჩამოვიდნენ საქართველოში და თსუ-ს გეოგრაფიის ინსტიტუტის თანამშრომლებთან ერთად რაჭაში ავიდნენ. სოფ. სხვაგვაში მათ ერთი კვირა დაჰყვეს. მოინახულეს ზღვის დონიდან 1300 მ-ის სიმაღლეზე მდებარე სხვაგვის საყინულე, რომლის შესასვლელიც ამჟამად ჩამონგრეული ლოდნართაა ამოვსებული. 2006 წელს მისი შესასვლელი იხსნებოდა 30 მ-დე სიღრმის ძაბრის ფსკერზე, კლდეში გაჩენილი ვიწრო, ვერტიკალური ნაპრალის სახით. ნაპრალის შემდეგ იხსნება საკმაოდ დიდი ზომის მღვიმე, სადაც ყინულის გროვებია შექმნილი, და რასაც მღვიმის ნაპრალიდან შემოსული თბილი და ცივი ჰაერისა და მღვიმეში არსებული ტენის კონტაქტისას ჩამოყალიბებული კონდენსაციის ზამთრისა და ზაფხულის შებრუნებული რეჟიმი იწვევს [4].

ფრანგ სპელეოლოგებს 2018-ში ასეთი სურათი დახვდათ: 20 მ-დე სიმაღლის ვერტიკალური კედელი, ძაბრის ზედა დიამეტრი – 50 მ, კედლიდან ჩამოშლილმა ქვებმა ამოქოლეს მღვიმის შესასვლელი, მაგრამ შესასვლელიდან მაინც უბერავს ცივი ჰაერის ძლიერი ნაკადი. ამდენად, მათ მღვიმეში არსებული ყინული ვერ იხილეს [6]. მთავარი, რაც ფრანგმა სპელეოლოგებმა აქ მიაღწიეს, ესაა ძალზე რთული ჩასვლა “სასულეს” კარსტულ ჭაში, სადაც მანამდე ადამიანი არ ჩასულა. ისინი აქ ორი დღის განმავლობაში რამდენჯერმე ჩაემუნენ და ამოიტანეს ძვირფასი მასალა ამ კარსტული უფსკრულის ზედა, 80 მ-იან მონაკვეთზე არსებული მდგომარეობის შესახებ. უფსკრული მდებარეობს ზღვის დონიდან 1700 მ-ის სიმაღლეზე, სოფ. სხვაგვიდან პირდაპირი ხაზით 3,5 კმ-ზე. სოფლიდან უფსკრულამდე რამდენიმე ეროზიული ხეობაა გადასალახავი, ბილიკები უკვე წაშლილია და ამდენად, იქამდე მიღწევას 3 სთ-ზე მეტი დრო სჭირდება. უფსკრული დიდი, 5 X 15 მ-დე ზომის ოვალური ფორმის ვერტიკალური სიღრუით იხსნება. პირველი საფეხური ჩნდება 30 მ-ის სიღრმეზე, რომლის ზომები 3X5 მ-ია. მეორე საფეხური 50 მ-ის სიღრმეზე ჩნდება, შემდეგ მას მოყვება კიდევ 20 მ სიღრმის ვიწრო, ვერტიკალური ჭა. უსკრულის კედლებზე რამდენიმე ადგილას გამოდის თითქმის გამჭვირვალე ნაფენი, რომელში გუანოს მსგავსი ჩანარებია. ამ ფენის ნიმუშები ფრანგმა სპელეოლოგებმა თან წაიღეს გენეზისის დასადგენად. საფეხურებს ჰორიზონტული განშტოებები გააჩნიათ, რამდენიმე მეტრის სიგანითა და სიმაღლით. უფსკრული გრძელდება ძალზე ვიწრო ნაპრალებით, რომლებშიც ადამიანი ვერ გაეტევა, მაგრამ მათგან გამომავალი ცივი ჰაერის ნაკადი მიანიშნებს, რომ მათ გაგრძელებები გააჩნიათ.

ხიხათის მასივი, რომლის უმაღლესი წერტილი 2240 მ-ზე მდებარეობს ზ.დ.-დან, დახვრეტილია სხვადასხვა ზომის ძაბრებით, რომელთა ნაწილს ფსკერზე მცირე ნაპრალები აქვთ. დროის სიმცირის გამო ვერ მოხერხდა სასულეს მსგავსი უფსკრულების მოძიება, რომლებიც 1,5 კმ-ის სისქის კირქვულ მასივზე, სავარაუდოდ, უნდა იყოს, რამდენადაც ხიხათის მასივის ძირში, ზღვის დონიდან 700 მ-ზე, პირდაპირ მიწის ზედაპირიდან გამოდის საკმაოდ წყალუხვი მდინარე კრიხულა, რომელიც ამბროლაურთან უერთდება მდ. რიონს. მასივი ასევე, მრავალი მცირე მდინარითაა დაქსელილი, რომელთაც კალაპოტის ქვეშაც აქვთ გამომუშავებული სადინარები. აქედან გამომდინარე, ჩვენს მიერ რამდენიმე წლის წინათ გამოთქმული ვარაუდი აქ მიწისქვეშა კარსტული სიცარიელების არსებობის შესახებ გამართლებულად მიგვაჩნია [4].

დასკვნები

ყოველივე ზემოთქმული მეტყველებს წყლის მიერ კირქვებში გამომუშავებული სიღრუეების - ხვრელების, გვირაბების, მღვიმეების განტოტვილი ქსელის არსებობაზე. ამას ემატება მასივის ზედაპირზე უკვე აღნიშნული კარსტული ჭებიდან ჩამავალი წყლები, რომელიც, საფიქრებელია, რომ ასევე კარგად განვითარებული მიწისქვეშა სიცარიელები აქვთ გამომუშავებული. თუ მასივის სქემას დავხედავთ, დავინახავთ, რომ მრავალრიცხოვანი ზედაპირული ფორმების საშუალებით მასივში დიდი რაოდენობით ნალექი იჟონება, რაც კარსტული დენუდაციის ინტენსიურ განვითარებას იწვევს. ყველა ამ მონაცემის გათვალისწინებით უნდა ვივარაუდოთ, რომ ხიხამთის კირქვულ-კარსტული მასივი ძალზე რთულ და განტოტვილ მიწისქვეშა სიღრუეთა სისტემას შეიცავს. მისი კვლევა ქართველი სპელეოლოგების გადაუდებელ საქმედ უნდა იქცეს, რათა ქვეყანას გადაეცეს ახალი ათონისა და წყალტუბოს მღვიმეთა რანგის ობიექტი. შაორის ტურისტულ კოლმპლექსთან ერთად ხიხამთის კარსტული სისტემა, მისი სერიოზული გამოკვლევისა და კეთილმოწყობის შემდეგ, ბუნების უნიკალურ ტურისტულ ობიექტად იქცევა. ყოველივე ეს კი საფუძვლიანად გამოაცოცხლებს ამ თითქმის დაცლილი კუთხის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. გეგუჩაძე შ. რიონ-ყვირილის წყალგამყოფის გეოლოგია და განვითარების ისტორია. გამომც. "მეცნიერება", თბილისი, 1973, 157 გვ.
2. ვახუშტი ბაგრატიონი „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“, საქ. მეცნ. აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 1941, 340 გვ.
3. ყიფიანი შ. „შაორის გამოქვაბულის გეომორფოლოგიისათვის“. გეოგრაფიის ინსტიტუტის ფონდები, 1939, 10 გვ.
4. საქართველოს ბუნებრივი საოცრებანი. გამომც. „დილა“, თბილისი, 2008, 158 გვ.
5. Джанелидзе А. И. Геологические наблюдения в Окрибе и в смежных частях Рачи и Лечхуми. Изд. АН ГССР, Тбилиси, 1940, 247 стр.
6. Report of the 2018 Racha (Georgia) Speleological Expedition. 2018, 24 p.